

ТАСАВВУРНИНГ ТАЪЛИМДАГИ ЎРНИ

Каримов Намоз Мамасолиевич

ЖДПУ Рус адабиёти ва уни ўқитиш
методикаси кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854976>

Аннотация: Мақолада ўқув материални яхшироқ ўзлаштириш учун талабаларнинг тасаввуридан қандай фойдаланиш кераклиги муҳокама қилинади. Кўпгина ўқитувчилар бу вазифани иккинчи даражали ёки жуда сермашаққат вазифа деб ҳисоблашади. Аудиториянинг ҳиссий реакциясини кўзғатиш учун ўқитувчи янги мавзу ўтаётганда ҳиссий кўтаринкиликка нима сабаб бўлиши мумкинлигини ўзи учун аниқлаб олиши керак. Ёрқин тимсоллар ўрганилаётган мавзу ёдда қолишига кўмаклашади, ҳайратланиш туйғуси қизиқишни кучайтиради, қизиқиш эса ўз навбатида тадқиқот қилишга туртки беради.

Калит сўзлар: Тасаввур, фантазия, ҳиссиёт, севимли машғулот, ҳайрат туйғуси, когнитив фикрлаш, мавҳум фикрлаш, ижобий энергия, манба

Тасаввурни ривожлантириш муаммоси купчилик педагоглар учун янгилик эмас. Тасаввур жараёнининг инсон ҳаётидаги, унинг фаолиятидаги аҳамияти жуда катта эканлигини кўпгина педагоглар, психологлар ва бошқа тадқиқотчилар (Л. Ш.Выгоцкий, С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский, И.М. Розет, Е.Р.Торренс ва бошқалар) таъкидлаб ўтишган

Талабаларни илҳомлантириш ва уларнинг ўқув жараёнига қизиқишини уйғотишнинг энг яхши усули – бу уларнинг тасаввурларини уйғотиш. Ўқитувчиларга ҳар бир, ҳатто энг оддий дарсда ҳам ўқувчилар фантазиясини ҳаракатга келтириш имконини берадиган кўплаб усуллар мавжуд.

Албатта, баъзи бир ўқитувчилар тасаввур ишлашига мўлжалланган усуллар таълимнинг асосий вазифаси – талабаларга гуманитар ва табиий фанлар бўйича муайян билим ва кўникмаларни сингдиришдан чалғитиши мумкин деган эътирозлар билдиришлари мумкин. Аммо аслида эса тасаввур – билишнинг ҳаракатлантирувчи кучидир. Нимани ўқитишингиздан қатъий назар, агар сиз аудиториянинг тасаввурини боғлашга муваффақ бўлсангиз, бу ўқув жараёнини тезлаштиради. Фантазияни уйғотиб, сиз ўқувчиларнинг ҳис-туйғуларини уйғотасиз ва улар доимо бир-бирини тўлдириб боришади

“Ҳар қандай билим... бу инсон умидлари, қўрқувлари ва эҳтирослари маҳсулидир. Ва бу билимга ҳаёт баҳшида этиш... биринчи навбатда унга ҳаёт берган ҳис-туйғуларнинг ёрдами билан бўлиши мумкин”.

Ўқувчилар янги материални пухта ўзлаштиришлари учун, ўқитувчи унга ҳаёт баҳшида этиши лозим. Фантазия “учта асосий ҳисобланган кўп мақсадли когнитив воситаларни: тил, саводлилик, назарий фикрлашни” идеал тарзда тўлдиради. Таълим жараёнида асосий ролни тасаввурга берадиган ўқитувчиларда, қизиқувчан ва интилувчан ўқувчилар кўпроқ; бу ўқувчилар имтиҳонларда энг яхши натижаларни кўрсатадилар.

Тил усуллари ва ўйин

Қизиқарли ҳикоя қилиш маҳорати барча оғзаки маданиятларда муҳим рол ўйнайди. Ўқувчиларда мавзунини образли ва ҳиссий идрок этишни уйғотиш учун дарсларда кўпроқ ҳикоялар айтиб беринг. Дарсингизни қизиқарли ҳикоя сифатида тасаввур қилинг ва уни режалаштираётганда олдингизга тўртта саволни қўйинг:

1) Ушбу мавзуда нима ҳиссиётли жавобни чақириши мумкин? 2) Қизиқишни нима уйғотади? 3) Аудиторияни эргаштириш учун дарс мавзуини қай шаклда тақдим этиш маъқулроқ? 4) Ўқувчиларнинг тасаввурларини уйғотиш учун уларнинг ҳис-туйғуларига қандай таъсир қилиш керак?

“Тасаввур ўқув жараёнининг “учқур оти” бўлиши мумкин, агар биз уни муҳим таълим вазифаларини бажариш учун ишлатсак”.

Дастлабки босқичларда таълим учун биринчи навбатда қуйидаги тил воситаларидан фойдаланиш жуда муҳимдир:

Метафоралар

Ушбу когнитив восита бир тушунчани бошқаси орқали визуал равишда тушунтиришга ёрдам беради. Умуман олганда метафора бизнинг ақлий фаолиятимизнинг аҳамиятли компоненти дир. Айнан метафорани маҳорат билан қўллаш Уилям Шекспирга ўлмас шуҳратни келтирди. Метафораларни аяманг. Уларга аудитория эътиборини жалб қилинг – майли ўқувчилар метафорик таққословларни таҳлили қилишсин, бир-бирлари билан қизиқарли сўз қўлланишлари билан бўлишишсин ва шахсийларини яратишсин.

Зиддиятлар жуфтлари (бинар оппозициялар)

Атрофдаги оламни яхшироқ ўрганиш учун одамлар ва айниқса болалар, предметлар ва тушунчаларни қарама-қарши жуфтларга

тақсимлашади: “яхши-ёмон, баланд-паст, ер-осмон, иссиқ-совуқ” ва ҳ.к. Психолог Бруно Беттельгейм таъкидлаганидек, болалар ҳамма нарсани қарама-қаршиликларга бўлиш орқали ўз дунёсини тартибга келтиради. Бинар оппозициялар болалар адабиётида ҳам ёрқин ифодаланган: Гензель ва Гретель ҳақидаги эртакда, масалан, “қўрқоқлик-жасорат”, “Шумшук қиз” (Золушка)да эса “манманлик-камтарлик”. Бинар оппозицияларни моҳирона қўллаш ўқув жараёни самарасини оширади.

Ритм, қофия, нутқ шакли

Табиатда бизни ҳар доим ритмик, тартибли ҳамма нарса ўзига жалб қилади – масалан, қирғоқ қумига югурган тўлқинлар қандай шовқин қилиши. Инсоният азалдан маълумот яхши эса қолиши учун уни ритмик ёки қофияли шаклда тақдим этиш кераклигини тушуниб етган. Қадим замонлардан то ҳозирги кунгача “тартибли нутқ” ғояларни етказишнинг муҳим воситаси бўлиб келган. Ўз аудиториянгиз билан сиз томондан ўрганилаётган маълумотни қисқа кўринишини етказувчи шеър ёзишга ҳаракат қилинг..

17 асрдан бери маълум бўлган “Буриме” адабий ўйини ижодий тасаввурни ривожлантириш учун яна бир қизиқарли машқ деб ҳисоблаш мумкин. Ўйиннинг мазмуни берилган қофияларга шеърлар тузишдир. Бугунги кунда буриме турли хил қоидаларга эга бўлган бир нечта сайтларда тармоқ интерактив ўйини сифатида ҳам мавжуд.

Ҳазиллар ва сўз ўйини

Ҳазил – ўқитувчининг энг фойдали воситаси, ахир, синф хонаси – бу оғзаки мулоқот учун макон. Сўз ўйини қувонч келтириш ва шу билан бирга тилнинг имкониятларига эътибор қаратиш имконини беради. Мактабнинг ўрта ва катта синфларида тилга қизиққан ўқувчилар “метакогнитив қобилият” га эга бўлиб, уларнинг интеллектуал ривожланишини сезиларли даражада рағбатлантирадилар.

Ҳаёлий тасвирлар

Сўз ақлий тасвирларни яратади, гарчи “тасвир” сўзи тўлиқ аниқ бўлмаса-да: ақлий тасвир ҳар доим ҳам аниқ визуал аналогга эга эмас (бу, масалан, “ҳид” сўзининг тасвири билан боғлиқ). Нутқ қанчалик ёрқин ва ифодалади бўлса, тингловчилар онгида шунчалик кўп образларни уйғотади. Буни, албатта, ўқув жараёнида ҳам қўлланилиши мумкин: тасвирлар қанчалик ноодатий бўлса, улар ўқувчилар хотирасида шунчалик узоқ қолади. Қандайдир тушунча ёки назарияни тушунтираётганингизда,

материални яхшироқ эслаб қолишни осонлаштириш учун жонли, ёрқин тафсилотларни қўшинг.

“Мароқли воқеа – муҳим ижтимоий маълумотларни жуда эсда қоларли тарзда кодлашнинг энг самарали воситаларидан бири”.

Ўқитувчилар жуда яхши билишадики, ўйинлар ўқувчиларни ўзига эргаштиради, улар онгини озод қилади. Улар, фантазияни қўллаш керак бўлган бундай ўйинга қизиқиш билан қўшилишади, ўз тасаввурида бутун дунёларни яратишади. Ўқувчилар, айниқса кичик ёшдаги, уйдирма қаҳрамонларни мамнуният билан тасаввур қилишади ва завқ билан мураккаб қоидаларга риоя қилишади. Ўйиннинг таълим салоҳиятидан фойдаланинг: қидирувли, тадқиқотли, беллашувли ўйинлар уюштиринг. Деярли ҳар қандай дарсни ролли ўйинга айлантириш мумкин – шундай қилинг-ки, ўқувчилар жамоаларга бўлиниб, ролларни тақсимлашсин. Бу уларга ўрганилаётган мавзу билан чуқурроқ алоқани ҳис қилишларига ёрдам беради.

Топишмоқ ва сирларни ечиш орқали биз идрокни ривожлантирамыз ва янги билимларга эга бўламыз

“Ҳикоя ривожини кузатиш қобилияти самарали ўрганиш ва ўқув дастуридан деярли ҳар қандай мавзунини ўзлаштириш учун муҳим аҳамиятга эга”.

Саводлилик ва дунё ҳақидаги тартибга солинган билимлар

Кичкина болалар умуман реалист эмас: улар ўзининг ҳаёлий дунёсида яшашади ва Қор Бобога ишонишади. Етти-саккиз ёшида эса улар саводлилик фазасига ўтадилар. Дунё ҳақидаги билимларни ўзлаштиришни рағбатлантириш учун ўқитувчининг ихтиёрида бўлган асосий воситалардан қуйидагиларни номлашимиз мумкин:

Реаллик ҳисси. Эрта ёшда эртақларга ишонишади: болалар сеҳрли гномлар мавжудлиги ҳақида савол беришмайди ва улар сеҳргарлик ёрдамида одамни миттига айлантириш мумкинлигига шубҳа қилмайдилар. Аммо улғайган сари, улар энди китоблар ва фильмларда ҳақиқатнамолик ва мантиқий кетма-кетликни талаб қилишади, масалан “Звездные войны” фильмида. Бу реаллик ҳиссини кучайтириш ва у билан алоқани мустаҳкамлаш билан шартланган. Улғайган ва дунё ҳақида билимларнинг пайдо бўлганлиги сари болалар фаразий дунёларни рад этишади. Ўсмирлар тасаввурини ҳайратлантиши учун ўқитувчи уйдирмани воқелик мантиқи билан боғлаши керак.

Инсон тажрибаси меъёрлари ва реаллик чегаралари. Бола онгидаги ҳаёлий дунё ўз ўрнини реалига бўшатиб берган пайтда, уни бу дунё чегаралари ва имкониятларнинг чеки ҳақидаги савол ўзига торта бошлайди. Буни нима учун болалар “Гиннеснинг рекордлар китоби”ни бундай қизиқиш билан берилиб ўқишини тушунтириш мумкин. “Тишлар билан кўтарилган энг катта юк” каби фактлар уларга атрофдаги дунёнинг ҳақиқий кўламини тушунишга ёрдам беради. Талабаларнинг ҳақиқат чегараларини кўриш истагидан фойдаланинг – мавзуингизни тақдим этаётганда, уларнинг диққатини ғайриоддий ёки оломондан ажралиб турадиган ҳамма нарсага қаратинг.

Ҳайратланиш ҳисси. Табиатда кўп нарсалар: тоғ тепасидан панорама, қуёш ботиши, шаршаранинг оқимлари, чексиз юлдузли осмон - бизни ажабланиш ва ҳайратланишга мажбур қилади. Табиат бизда уйғотувчи завқланиш – тадқиқотга чорловчи муҳим омилдир. Ҳайратланиш қизиқувчанликни руҳлантиради. “Бу ҳақиқатдан ҳам қизиқарли ...” ибораси илмий нутқда жуда кўп учрайди. Иложи борича тез-тез ўқувчиларнинг қизиқишини уйғотишга ҳаракат қилинг – ажойиб нарсаларни намоёиш этинг ва уларни биргаликда таҳлил қилинг.

Хобби ва коллекциялаш. Кўпчилик ўқитувчилар ўз ўқувчиларининг хоббиларига эътибор беришмайди. Болалар доим нимагадир қизиқишади, ниманидир йиғишади – бу машғулотларда улар бошқа нарсалардан кўра кўпроқ интеллектуал энергия сарфлайдилар. Аммо ўқитувчилар, одатда, бу салоҳиятдан фойдаланишга ҳаракат ҳам қилишмайди. Шу билан бирга, ўқувчиларни коллекциялашга бўлган қизиқишларидан фойдаланиш мумкин, масалан, синфда катта мавзудаги кичик бўлимлар учун плакатларни лойиҳалашга таклиф қилиш. Бу “энг йирик қушлар”, “энг чиройли қушлар”, “энг экзотик қушлар”, “энг хавfli қушлар” ва бошқалар бўлиши мумкин.

“Ҳозирги вақтда таълим натижалари тест баллари билан ўлчанадиган бўлса, ўқувчиларнинг тасаввурини ривожлантириш ўқитувчининг қўлидан келмайдиган ҳашамат бўлиб туюлиши мумкин”

Зерикиш таълимнинг энг ёмон душмани

Биринчи навбатда материал уларга таниш ва одатий бўлиб туюлса, ўқувчилар зерикишни бошлайдилар. Машғулотни максимал тарзда қизиқарли ва жозибали қилиш – албатта осон иш эмас, аммо бу зарур, ахир, аудитория машғулотларининг ўзгармаслиги ҳатто энг фаол,

мақсадли ўқувчиларни ҳам тушкунликка солиши мумкин. Дарсни жонлантиришнинг яна бир усули – материални узатишнинг шаклини кескин ўзгартириш. Масалан, физика дарсида ўқитувчи Мария Складовская-Кюри ролини ўйнаши ва Кюри номидан ўзининг кашфиётлари ҳақида айтиб бериши мумкин.

Назарий фикрлаш

15 ёшга келиб, ўсмирлар тобора мураккаб ва мавҳум фикрлайдилар. Мана назарий фикрлашни ривожлантириш учун асосий когнитив воситалар:

Мафҳум (абстракт) реалликни тушуниш. Улғайган сари абстракт тушунчаларни тушуниш қобилияти кучаяди. Уни ривожлантиришда ўқувчиларга ёрдам беринг. Улар билан назарий фикрлаш тилида гаплашинг. Этимологик луғат сизга энг муҳим атама ва тушунчаларнинг келиб чиқишини кўрсатиш имкониятини беради. Масалан, “социум” сўзи латинча **социус** – “ўртоқ”, бу сўз эса, ўз навбатида, ўз нонини баҳам кўрувчи инсонни англатган. Бундай муҳокамалар фан тилига қизиқишни уйғотади.

Ўзини арбоб сифатида англаш. Катта синф ўқувчилари дунёда энди пассив кузатувчилар эмаслигини тобора аниқроқ тушунишади. Улар ўзларини содир бўлаётган воқеаларнинг фаол иштирокчилари, тарихий жараённинг бир қисми сифатида қабул қила бошлайдилар. Уларга бу туйғуни кучайтиришга ёрдам беринг: маҳаллий сайловларда ишлашни ёки таниқли шахсдан хаёлий интервью олишни таклиф қилинг ёки уларга қандайдир тарихий шахсга хат ёзиш вазифасини беринг. Яна бир топширик: кафедра ёки лекцияда ўтириб, талабалардан кимnidир томоша қилинг. Тасаввур қилинг, бу одам қандай яшайди, нима ҳақида ўйлайди, нима қилади. Агар сиз унинг ўрнида бўлганингизда ҳаётингизда, ҳаракатларингизда ва одатларингизда нима ўзгаришини тасаввур қилинг. Ўзингизнинг тасаввурингизда бўлган одамнинг ҳикоясини қисқача ёзинг.

Ҳақиқат ва эътиборларни қидириш. Абстракт фикрлаш билимга интилишни кўзда тутаяди. Исботланган, ҳатто умум қабул қилинган ҳақиқатларни ёшлар кўп ҳолларда ишончсизлик билан қабул қилишади – улар ҳамма нарсага мустақил равишда эришишлари керак. Улар билимларга эришган сари, уларнинг баҳолашларида ва кейинги қарорларида кўпроқ нюанслар пайдо бўлади. Абстракт фикрлай оладиган ўқувчиларга уларнинг интеллектуал қизиқишини қондирадиган ва онгни ташкил қилишнинг юқори даражасига мос келувчи материал талаб этилади.

Ижобий энергия: ўқитувчидан ўқувчига. Кўпчилик ўқитувчилар учун ўқувчиларнинг фантазияси билан фаол ишлаш жуда оғир ишдек туюлиши мумкин. Ўқувчиларнинг тасаввурини уйғотмоқчи бўлган ўқитувчи нима ҳақида гапирмасин, уларни ҳар қандай мавзуга ҳиссий жиҳатдан боғлаши керак. Бу вазифа кўпчиликни чалғитади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкин-ки, ўқувчилар тасаввури билан ишлаш – бу таълим аччиқ дорисига ширин сув эмас; бу таълим жараёнининг моҳияти.

Дарс форматини шундай ўзгартириш керак-ки, ўқувчилар ҳар янги мавзудан қандай натижа чиқишини кутиб қолишсин

Ўз фанингизда ҳиссиётлар манбаини очиб беринг. Афсуски, “орзу”, “хаёлпараст” сўзлари охириги вақтларда сезилмай, ишлатилмай қолди. Ажойиб ёзувчи Луқмон Бўрихоннинг “Сирли муаллим” асарида география фанидан сабоқ берувчи муаллим болаларни орзу қилишга, тасаввур қилишга ўргатади

Ўқувчиларингиз билан бирга орзу қилинг, тасаввур қилинг.

Бу сизга қувват беради, ва сиз бу энергияни ўқувчиларингизга берасиз, улар яхшироқ ва кўпроқ тушунишади ва эслаб қолишади. Машҳур физик олим Альберт Эйнштейн таъкидлаганидек: “Тасаввур билимдан кўра муҳимроқдир. Билим чекланган, тасаввур эса бутун дунёни қамраб олади, тараққиётни рағбатлантиради, эволюцияни келтириб чиқаради...”

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Смирнова Е.Ю. Педагогические технологии развития воображения у обучающихся начальной школы. Екатеринбург 2019
2. Киран Иган. «Воображение в обучении»2021г.
<https://teletype.in/@bookstud/Xhe06sCzhJ9>
3. Дмитрий Черныщев. "Как люди думают"
<https://teletype.in/@bookstud/Dh4k5bdS5rj>
4. Мараховский В, Буданова Н, МБОУ СОШ №4 г. «Я – педагог»
5. Федулова Л. А. Значимость развития воображения у детей дошкольного возраста. Казань <https://nsportal.ru/>
6. <https://www.psychologies.ru/wellbeing/uprajneniya-dlya-razvitiya-voobrajeniya/>
7. <https://infourok.ru/>

